

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

18 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 18, НОМЕР 6

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 18, ISSUE 6

ТОШКЕНТ-2025

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№6 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-6>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

Umarxonova Dildora Sharipxonovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Nematov Jo'rabek Nematilloevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

Mexmonov Kambariddin Miradxamovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

Borut Strazisar

Yuridik bo'lim boshlig'i (Sloveniya)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxonovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nurmatov Mirg'olib Mirzayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzayev Aziz
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)
Qo'shayev Nurali Mahmudovich
yuridik fanlar nomzodi, dotsent (O'zbekiston)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govverjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Nurmatov Sunnatillo Uzoq o'g'li MAHALLA BOSHQARUVIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY QILISH MASALALARI.....	5
2. Усмонов Восид Мухаммадиевич ОММАВИЙ АХБОРОТ ВОСИТАЛАРИДА МУАЛЛИФЛИК ҲУҚУҚИ ШАРТНОМАЛАРИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	16
3. Utebaev Salamat Maqsetbay uli, Kalbaeva Eldora Uzaqbaevna FARZANDLIKKA OLISH SIRINING HUQUQIY MUHOFAZASI VA UNI OSHKOR ETGANLIK UCHUN JAVOBGARLIK.....	23
4. Абдиҳакимов Самандар Салоҳиддин ўғли ФУҚАРОЛИК СУД ИШЛАРИНИ ЮРИТИШДА АЙРИМ ПРИНЦИПЛАРНИНГ БУЗИЛИШИ НАТИЖАСИДА ҲАЛ ҚИЛУВ ҚАРОРЛАРИ БЕКОР ҚИЛИНИШИ АСОСЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	30
5. Shermatov Elyor Xursanovich SUV KADASTRI MA'LUMOTLARINI SHAKLLANTIRISH TAMOYILLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	37
6. Алланова Азизахон Авазхоновна АЙРИМ ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАР ЖИНОЯТ ҚОНУНЛАРИДА ҚОНУНГА ХИЛОФ РАВИШДА ЧЕТ ЭЛГА ЧИҚИШ ЁКИ ДАВЛАТГА КИРИШ УЧУН ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ.....	44
7. Latipov Sardor Shavkatovich KORRUPSION JINOYATLARNI HUQUQIY TAHLIL ETISHDA UNING METODOLOGIK VA NAZARIY ASOSLARI.....	52
8. Ma'murov Sanjarbek Pkhomovich BA'ZI XORIJIY DAVLATLAR JINOYAT QONUNCHILIGIDA JAMIYATDAN AJRATISH BILAN BOG'LIQ BO'LMAGAN JINOIY JAZOLARNI QO'LLASH MASALALARI.....	59
9. Нарзуллаев Нурибек Нуриллаевич КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШ: ГЕНЕЗИСИ ВА ҲОЗИРГИ ҲОЛАТИ.....	68
10. Одилов Муҳаммадрашодхон Сарваржон ўғли ПОРАХЎРЛИК ЖИНОЯТЛАРИНИНГ ОБЪЕКТИ ВА ОБЪЕКТИВ БЕЛГИЛАРИНИ АНИҚЛАШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	79
11. Раҳимхўжаев Рустам Нишонхўжаевич ЗАМОНАВИЙ ШАРОИТЛАРДА ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ТАДБИРЛАРИ ТИЗИМИНИНГ ТРАНСФОРМАЦИЯСИ.....	86
12. Сейтназаров Қурбанбай Рейимбаевич ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИДА ТОРТИШУВ ПРИНЦИПИНИНГ ИЖТИМОИЙ ЗАРУРАТИ ВА АМАЛИЙ АҲАМИЯТИ.....	95

Ma'murov Sanjarbek Ilhomovich,
 Namangan viloyat prokurorining yordamchisi,
 adliya kichik maslahatchisi
 E-mail: Mamurovsanjarbek586@gmail.com

BA'ZI XORIJIY DAVLATLAR JINOYAT QONUNCHILIGIDA JAMIYATDAN AJRATISH BILAN BOG'LIQ BO'LMAGAN JINOIY JAZOLARNI QO'LLASH MASALALARI

For citation: Mamurov Sanjarbek Ilhomovich. ISSUES OF APPLYING NON-CUSTODIAL CRIMINAL PENALTIES IN THE CRIMINAL LEGISLATION OF CERTAIN FOREIGN COUNTRIES. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 6, pp. 59-67

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15806182>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada muallif ba'zi xorijiy davlatlar jinoyat qonunchiligida jamiyatdan ajratish bilan bog'liq bo'lmagan jinoiy jazolarni qo'llashning o'ziga xos jihatlari yoritgan. Muallifning qayd etishicha ko'p qo'llaniladigan ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazo turlari ijtimoiy foydali ishlar hisoblanadi. Ijtimoiy foydali ishlarning maqsadi qonun amalda mavjudligini eslatadigan, yetkazilgan zararni qoplash va huquqbuzarni reabilitatsiya qilish (ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, ijtimoiy reabilitatsiya qilish, tarbiyalash, masalan, ijtimoiy foydali ishlar shifoxonada bajarilganda) usuli sifatida qo'llaniladigan mustaqil va moslashuvchan jazo chorasini ta'minlashdan iborat. Ba'zi xorijiy davlatlarning jinoyat qonunchiligida jamiyatdan ajratish bilan bog'liq bo'lmagan jazolarni qo'llash orqali ularning samaradorligini oshirish va shu tarzda ozodlikdan mahrum qilishga muqobil vosita sifatida foydalanishga erishish muhim hisoblanadi. Jahonda jazo tayinlash tizimiga oid qonunlarning to'g'ri qo'llanilishini ta'minlash siyosatini o'rganish, huquqni muhofaza qiluvchi organlarning bu boradagi faoliyatini samarali tashkil qilish masalalari bo'yicha ilmiy tahlillar o'tkazilishiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, jazoni individualashtirish, jinoyat sodir etishning oldini olishga qaratilgan xulq-atvorni rag'batlantirish, bir necha jinoyat va ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazolar nazarda tutilgan normalarini takomillashtirish va milliy qonunchilikka ilg'or xorijiy davlatlar tajribasi hamda xalqaro standartlarning implementatsiyasini kuchaytirish, jinoyatlar retsidivini oldini olishning yangi profilaktik choralari va yanada samaraliroq mexanizmini ishlab chiqish, qonunni qo'llash amaliyotini yaxshilash, yo'nalish va istiqbollari tadqiq etish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Kalit so'zlar: jamiyatdan ajratish bilan bog'liq bo'lmagan jinoiy jazolar, jinoyat-huquqiy siyosat, ozodlikdan mahrum qilishga muqobil vosita, ijtimoiy moslashtirish, mahkumni axloqan tuzatish, jinoyatlar retsidivi, ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan choralarga oid standart minimal qoidalar.

Маъмуров Санжарбек Илхомович,
 Помощник прокурора Наманганской области,

младший советник юстиции
E-mail: Mamurovsanjarbek586@gmail.com

ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ОТ ОБЩЕСТВА, В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ

АННОТАЦИЯ

В настоящей статье автором освещены особенности применения мер уголовного наказания, не связанных с изоляцией от общества, в уголовном законодательстве отдельных зарубежных государств. Автор отмечает, что одним из наиболее распространённых видов наказаний, не связанных с лишением свободы, являются общественно полезные работы. Целью применения общественно полезных работ является обеспечение самостоятельной и гибкой меры наказания, служащей напоминанием о действии закона, компенсацией причинённого вреда и средством реабилитации правонарушителя (социальной поддержки, социальной реабилитации, воспитания, например, при выполнении общественно полезных работ в больницах). Важно, что в уголовном законодательстве ряда зарубежных стран применение наказаний, не связанных с изоляцией от общества, рассматривается как эффективный способ, позволяющий использовать их в качестве альтернативы лишению свободы.

Особое внимание уделяется научным исследованиям в области политики обеспечения правильного применения законов о назначении наказаний, эффективной организации деятельности правоохранительных органов по данным вопросам. В частности, важное значение приобретает изучение индивидуализации наказания, поощрения поведения, направленного на предотвращение совершения преступлений, совершенствования норм, предусматривающих ответственность за несколько преступлений и меры наказания, не связанные с лишением свободы, а также усиление имплементации передового зарубежного опыта и международных стандартов в национальное законодательство, разработка новых профилактических мер и более эффективного механизма предотвращения рецидивов преступлений, улучшение практики применения закона, изучение её направлений и перспектив.

Ключевые слова: меры уголовного наказания, не связанные с изоляцией от общества; уголовно-правовая политика; альтернативы лишению свободы; социальная адаптация; моральное исправление осуждённых; рецидив преступлений; минимальные стандартные правила в отношении мер, не связанных с лишением свободы.

Mamurov Sanjarbek Ipkhovich,
Assistant Prosecutor of Namangan Region,
Junior Justice Advisor
E-mail: Mamurovsanjarbek586@gmail.com

ISSUES OF APPLYING NON-CUSTODIAL CRIMINAL PENALTIES IN THE CRIMINAL LEGISLATION OF CERTAIN FOREIGN COUNTRIES

ANNOTATION

In this article, the author explores the specific features of applying non-custodial criminal penalties in the criminal legislation of various foreign countries. The author notes that one of the most widely used forms of punishment not involving deprivation of liberty is community service. The objective of community service is to ensure an independent and flexible penalty measure that serves as a reminder of the law's authority, compensates for the harm caused, and acts as a means of rehabilitating the offender (social support, social rehabilitation, and educational aspects, such as performing community service in hospitals). Importantly, the application of non-custodial sentences is seen in the criminal laws of several foreign countries as an effective alternative to imprisonment.

Particular attention is given to scholarly research focused on the policies ensuring correct application of sentencing laws and effective organization of law enforcement activities in these areas. In

particular, significant emphasis is placed on studying punishment individualization, encouraging behavior aimed at preventing crime, improving regulations addressing multiple crimes and non-custodial penalties, strengthening the implementation of advanced international standards and foreign practices in national legislation, developing new preventive measures and more efficient mechanisms for preventing recidivism, and enhancing law enforcement practices, examining their trends and prospects.

Keywords: non-custodial criminal penalties; criminal law policy; alternatives to imprisonment; social adaptation; moral rehabilitation of convicts; recidivism; standard minimum rules for non-custodial measures.

Ba'zi xorijiy davlatlarning jinoyat qonunchiligida jamiyatdan ajratish bilan bog'liq bo'lmagan jazolarni qo'llash orqali ularning samaradorligini oshirish va shu tarzda ozodlikdan mahrum qilishga muqobil vosita sifatida foydalanishga erishish muhim hisoblanadi [1].

Bu yo'nalishdagi asosiy xalqaro hujjatlardan biri – 1990-yil dekabr oyida Tokio shahrida BMT Bosh Assambleyasi tomonidan qabul qilingan Ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan choralarga oid Standart minimal qoidalardir («Tokio qoidalari»). Ushbu hujjatning 8.2-qoidasida sud tomonidan tayinlanishi mumkin bo'lgan ozodlikdan mahrum qilishga alternativ bo'lgan jazolar turlari keltirib o'tilgan.

Hukm chiqaruvchi organlar jinoyat ishlarida quyidagi sanksiya turlarini belgilashlari mumkin:

- (a) og'zaki ta'sir choralari – ogohlantirish yoki tanbeh berish;
- (b) javobgarlikdan Shartli ravishda ozod qilish;
- (c) fuqarolik huquqlarini cheklash;
- (d) iqtisodiy choralar – bir martalik yoki kunlik jarimalar;
- (e) mol-mulkni musodara qilish yoki mulk huquqini cheklash;
- (f) zararni qoplash yoki mol-mulkni jabrlanuvchiga qaytarish haqida qaror chiqarish;
- (g) Shartli jazo belgilash yoki jazoning ijrosini kechiktirish;
- (h) qamoqdan muddatidan oldin Shartli ozod qilish va sud nazorati ostida bo'lish;
- (i) jamoat ishlarini bajarish haqida qaror qabul qilish;
- (j) axloq tuzatish muassasalariga kundalik borib turish majburiyatini yuklash;
- (k) uy qamog'ini tayinlash;
- (l) ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan boshqa har qanday choralar;
- (m) yuqorida ko'rsatilgan choralarning o'zaro birlashtirilgan shakllari [2].

Shuni ta'kidlab o'tish lozimki, mazkur norma Tokio qoidalarini ratifikatsiya qilgan mamlakatlarning aksariyati, shu jumladan AQSh va G'arbiy Yevropa mamlakatlari uchun mahkumlarni jamiyatdan ajratish bilan bog'liq bo'lmagan jazolar tizimini tashkil etish asosi bo'lib xizmat qildi.

Qayd etish zarurki, ushbu qoida Tokio qoidalarini tasdiqlagan ko'plab davlatlarda, jumladan AQSh va G'arbiy Yevropa davlatlarida ozodlikdan mahrum qilmaydigan jazolar tizimini shakllantirishda asosiy huquqiy zamin bo'lib xizmat qildi. Ayniqsa, keng qo'llaniladigan jazo choralaridan biri ijtimoiy foydali ishlaridir. Bu jazo turining maqsadi huquqbuzarga qonun ustuvorligini eslatish, yetkazilgan zararni qoplash, huquqbuzarni ijtimoiy rehabilitatsiya qilish va ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga ko'maklashishdan iboratdir.

Qonun hujjatlarida ijtimoiy foydali ishlar bo'yicha ikki asosiy turdagi choralar nazarda tutilgan: 1) asosiy jazo chorasi sifatida ijtimoiy foydali ishlar (masalan, olti oy muddatda 200 soat); 2) jazoni ijro etishni kechiktirish bilan birga qo'llaniladigan ijtimoiy foydali ishlar.

Shuningdek, elektron monitoring vositasida nazorat qilish chorasi ham mavjud bo'lib, bu chora asosan umumiy jazo muddati bir-yildan oshmaydigan voyaga yetmaganlar va ozodlikdan mahrum qilish muassasalaridan chiqishiga bir-yildan kam qolgan mahkumlarga nisbatan qo'llaniladi. Ushbu chora muddatidan ilgari Shartli ozod qilingan shaxslarga nisbatan ham qo'llanilishi mumkin.

Masalan, Germaniyada 1975-yildan boshlab ijtimoiy foydali ishlar bajarilganda hukm ijrosini ikki yilga kechiktirish imkoniyati mavjud. Portugaliyada esa bu chora uch oygacha bo'lgan qamoq

jazosi o'rniga qo'llanilishi mumkin bo'lsa-da, amalda unchalik keng tarqalmagan. Latviyada ijtimoiy foydali ishlar 1999-yilda yangi jinoyat kodeksi qabul qilinishi bilan joriy qilingan bo'lib, ushbu chorani qo'llash uchun kadrlarni tayyorlash dasturi faqat 2000-yilda amalga oshirila boshlagan [3].

Portugaliyada ijtimoiy foydali ishlar jinoyat kodeksida uch oygacha qamoq jazosi o'rniga qo'llash mumkin bo'lgan chora sifatida nazarda tutilgan, lekin mazkur norma amalda kam qo'llaniladi.

Latviyada ijtimoiy foydali ishlar jinoyat uchun yangi jazo chorasi sifatida 1999-yil aprelda, yangi jinoyat qonuni kuchga kirishi bilan bir vaqtda joriy etilgan. Yangi jinoyat qonuni qabul qilingan va kuchga kirgan paytdan e'tiboran ancha davomli vaqt o'tganiga qaramay, tegishli muassasalar uchun kadrlar tayyorlash bazasi tashkil etilmadi. 2000-yil mayda ijtimoiy foydali ishlarning turli jihatlari bo'yicha muddatli kurslar tashkil etildi va ularda ijtimoiy foydali ishlarni ijro etish dasturlari amalga kiritilgan hududlardagi mahalliy hokimiyat organlarining ellikka yaqin mas'ul mansabdor shaxslari, sudyalalar va munitsipal politsiya xodimlari ishtirok etdilar.

Polshada jamiyatdan ajratish bilan bog'liq bo'lmagan jinoyat jazolarini huquqiy tartibga solish G'arbiy Yevropa mamlakatlarining aksariyatida kuzatilayotgan jarayonlar bilan mos keladi. Polsha tajribasi shuni ko'rsatadiki, ozodlikdan mahrum qilish o'rniga tayinlanadigan muqobil jazolar orasida jarima va ozodlikni cheklash yetakchilik qiladi. Polsha qonunchiligiga muvofiq, ushbu jazo jamoat manfaatlarida ishlarni sud tomonidan ko'rsatilgan tegishli joyda, masalan, davolash muassasalarida, qariyalar uylarida yoki xayriya tashkilotlarida tekinga bajarishni nazarda tutadi. Sud tomonidan tayinlangan ishlarni bajarish joyi, vaqti va usuli ayblanuvchining fikri eshitilgandan keyin tayinlanadi. Agar sud yollanma mehnat bilan band bo'lgan biron-bir shaxsni ozodlikni cheklashga hukm qilgan bo'lsa, u ishlarni tayinlash o'rniga huquqbuzar tomonidan o'z ish haqining 10-25% ni jamoat uchun xayriya maqsadlariga yoki davlat foydasiga to'lash to'g'risida qaror qabul qilishi mumkin. Ozodlikni cheklash jazosini tayinlar ekan, sud mahkumga nisbatan kurator yoki ishonchga loyiq shaxs, ta'lim faoliyati, sobiq mahkumlarni ijtimoiy reabilitatsiya qilish yoki ularga yordam ko'rsatish bilan shug'ullanadigan uyushma, muassasa yoki jamoat tashkiloti tomonidan nazoratni belgilashi mumkin [4].

Chexiyada 1990-yillarning o'rtalarida chet el tajribasini hisobga olgan holda mamlakat jinoyat qonunchiligiga tegishli institutlar kiritildi: jinoyat ta'qibni Shartli to'xtatish; sudsiz tartibga solish; jazo tayinlashdan voz kechish; nazorat o'rnatish orqali jazo tayinlashdan Shartli voz kechish; jarima; ijtimoiy foydali ishlar.

Ijtimoiy foydali ishlar muqobil jazo turi hisoblanadi va ham yagona jazo sifatida, ham boshqa jazo choralari (masalan, jarima, taqiqlovchi buyruqlar va sh.k.) bilan birga sud qaroriga binoan tayinlanishi mumkin. Mazkur jazo majburiy ishlarni 50 soatdan 400 soatgacha yo mahalliy jamoada, yo jamoat manfaatlarida bajarishni nazarda tutadi. Huquqbuzar o'z majburiyatlarini o'zi doimiy ravishda istiqomat qiladigan joyga mumkin qadar yaqin yerda bajarishi va bundan tashqari, hukm chiqarilgan sanadan e'tiboran bir-yil ichida bo'sh vaqtida bepul ishni bajarishi lozim. SHu bilan bir vaqtda, sud ijtimoiy foydali ishlar tariqasidagi jazoni tayinlashda huquqbuzarning qonunga itoatkorona turmush tarzini ta'minlash uchun unga muayyan cheklashlarni belgilashi mumkin. Bundan tashqari, sud huquqbuzarga o'z qilmishi bilan yetkazilgan zararni qoplash majburiyatini yuklashi mumkin. Agar huquqbuzar ijtimoiy foydali ishlarga doir majburiyatlarni o'z aybi bilan bajarmayotgan yoki lozim darajada bajarmayotgan bo'lsa, sud mazkur jazoni ozodlikdan mahrum qilish bilan almashtirish to'g'risida qaror qabul qilishi mumkin.

Ijtimoiy foydali ishlar asosan uncha og'ir bo'lmagan jinoyatlar sodir etgan huquqbuzarlar uchun mo'ljallangan [10]. Ammo, mazkur sanksiya ijtimoiy foydali ishlarni qo'llash borasida katta tajriba to'plangan hududlarda og'ir jinoyatlar sodir etgan huquqbuzarlarga nisbatan ham qo'llanilmoqda. Ijtimoiy foydali ishlar dasturida mahalliy jamoa ishtiroki yanada faollashdi va hozirgi vaqtda yuzga yaqin ish beruvchilar huquqbuzarlar uchun ish o'rinlarini ajratmoqdalar. Ayrim hududlarda huquqbuzarlar mehnatiga bo'lgan talab taklifdan ziyod, sudyalardan esa, ijtimoiy foydali ishlarni yanada ko'proq huquqbuzarlar uchun tayinlashni iltimos qilmoqdalar [5].

Shvetsiyada hozirgi vaqtda jamiyatdan ajratish bilan bog'liq bo'lmagan jinoiy jazolarning quyidagi turlari qo'llaniladi: jarima, Shartli hukm qilish, jazoni ijro etishni kechiktirish, probatsiya va yoshlar uchun axloq tuzatish markazida saqlash.

Shvetsiya jinoyat qonunchiligida mahkumlarni ularning ijtimoiy huquqiy maqomiga qarab toifalarga ajratishga alohida e'tibor beriladi. Xususan, 21 yoshga to'lmagan shaxslarga nisbatan umrbod ozodlikdan mahrum qilish qo'llanilmaydi, 18-21 yashar shaxslarga ozodlikdan mahrum qilish, agar buning uchun alohida sabablar mavjud bo'lmasa, qo'llanilmaydi, 15-17 yashar shaxslarga esa ozodlikdan mahrum qilish qo'llanilishi mumkin emas (to'g'ri, ular og'ir jinoyatlar sodir etgan holda axloq tuzatish markazlariga yuborilishi mumkin) [6].

Shvetsiyada qo'llaniladigan muqobil jazolarning turlari:

1. Jarima. Jarimalarning uch turi mavjud: kunlik, moliyaviy, standart. Kunlik jarima mahkumning kunlik ish haqiga teng (daromadlari miqdorining 30 foizidan kam va 50 foizidan ortiq emas), bir nechta jinoyatlar uchun tayinlanishi mumkin bo'lgan kunlik jarima esa mahkum jami daromadlari miqdorining 200% dan oshishi mumkin emas. Kunlik jarima boshqa jazo turiga, masalan, Shartli jazo va nazoratga qo'shimcha ravishda tayinlanishi mumkin.

2. Elektron monitoringga asoslangan uzluksiz nazorat mahkumga uning ozodlikdan mahrum qilish jazosini muqobil jazolarning mazkur turi bilan almashtirish haqidagi iltimosiga binoan qo'llanilishi mumkin. Bunda probatsiya xizmatlarining vakillari ko'pincha mahkumlarni ularning uyiga borib ko'rishadi. Uchrashuvlar o'tkaziladi va ularda jinoyatchilik, alkogolizm va giyohvandlik muammolari muhokama qilinadi.

3. Shartli jazo (hukm qilish) jarima yetarli emas deb topilgan hollarda tayinlanadi. Shartli hukm qilingan shaxslar uchun ikki-yillik ijro muddati belgilanadi. Shartli hukm qilingan shaxs nazorat ostiga olinmaydi. Shartli jazo, agar mahkum shunga rozi bo'lsa va jinoyat bilan yetkazilgan zararni qoplash muddati va shakli belgilangan holda, jamoat ishlari bilan birga qo'llanilishi mumkin, muayyan holatlarda esa, u kunlik jarima (200% gacha) bilan birga tayinlanishi mumkin.

4. Nazorat uch-yillik sinov muddatini o'z ichiga oladi, lekin nazorat davri odatda sinov muddatining bir-yili o'tgach yakunlanadi, ammo mahkumning xulq-atvori lozim darajada bo'lmagan holda uzaytirilishi ham mumkin. Nazorat sinov muddati davrida mahkumning roziligi bilan yoki davolash maxsus dasturiga muvofiq muayyan shartlar va jamoat ishlari bilan to'ldirilishi mumkin.

5. Jamoat ishlari hozirgi vaqtda ikki ko'rinishda mavjud: nazorat bilan birga qo'llaniladigan jamoat ishlari; Shartli jazo bilan birga qo'llaniladigan jamoat ishlari (belgilangan miqdordagi soatlar).

Xorijiy davlatlarda ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazo turlarini ishlab chiqish va joriy etishning maqsadi, odatda, jinoyat qonunchiligi siyosati imkoniyatlarini kengaytirish, inson huquqlariga rioya etish zaruratidan, ijtimoiy adolat talablaridan va huquqbuzarni u jazoni o'tab bo'lgandan keyin jamiyatga qaytarish ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda ushbu siyosatni oqilonalastirish va uning samaradorligini oshirishdan iborat [9].

Shu mulohazalardan kelib chiqib davlatlar o'z huquq tizimiga o'zgartirishlar kiritadi.

Endi muqobil jazolarning ayrim turlarini ularning G'arbiy Yevropa mamlakatlari va AQShdagi umumiy belgilari va farqlarini hisobga olgan holda ko'rib chiqamiz.

Jazoni ijro etishni kechiktirish xulq-atvor xususidagi amrnomalar bilan birga amalga oshiriladigan huquqiy tizimlarda u amrnomalar jiddiy buzilgan holda bekor qilinadi. Masalan, Germaniyada mavjud bo'lgan bekor qilish uchun shartga muvofiq u probatsiya shartlarini o'zgartirish keyinchalik huquqbuzarliklar sodir etishning oldini olishga qodir bo'lmagan holda amalga oshiriladi.

Ayrim mamlakatlarda ozodlikdan mahrum qilish haqidagi hukmning bir qismi ham Shartli bo'lishi mumkin. Masalan, Belgiyada qisman Shartli jazolarni joriy etishdan huquqbuzar sudga qadar qamoqda saqlanayotganiga qaramay Shartli jazoni qo'llash, shuningdek qisqa muddatga ozodlikdan mahrum qilishni tiyib turuvchi sanksiya sifatida tayinlash imkoniyatini yaratish maqsadi ko'zlangan. Ushbu maqsadga erishilmagan taqdirda Shartli hukmning uzoq muddatli davri qo'llaniladi.

O'zbekistonda ko'rib chiqilayotgan choraning analogi sifatida Shartli hukm qilish amal qiladi va jazodan ozod qilishning alohida shakli hisoblanadi. Agar sud ozodlikdan mahrum qilish, intizomiy qismga jo'natish, xizmat bo'yicha cheklash yoki axloq tuzatish ishlari jazolarini tayinlash vaqtida sodir etilgan jinoyatning xususiyati va ijtimoiy xavflilik darajasi, aybdorning shaxsi va ishdagi

boshqa holatlarni e'tiborga olib, aybdor tayinlangan jazoni o'tamasdan turib ham uning xulqini nazorat qilish orqali tuzatish mumkin, degan qat'iy fikrga kelsa, Shartli hukm qo'llashi mumkin. Bunday holda sud, basharti, belgilangan sinov muddati davomida jazoning Shartliligini bekor qilish asoslari kelib chiqmasa, tayinlangan jazoni ijro etmaslik to'g'risida qaror chiqaradi. Sinov muddati bir-yildan uch-yilgacha belgilanib, hukm chiqarilgan kundan boshlab hisoblanadi. Basharti, Shartli hukm qilish to'g'risidagi qaror yuqori sud tomonidan chiqarilgan taqdirda ham, sinov muddatini hisoblash shu kundan boshlanadi. Shartli hukm qilinganda, basharti, bunga asoslar mavjud bo'lsa, sud mahkumga muayyan vaqt mobaynida yetkazilgan zararni bartaraf qilish, ishga yoki o'qishga kirish, yashash joyi, ish yoki o'qish joyi o'zgarib qolsa, bu haqda Shartli hukm qilingan shaxsning xulqi ustidan nazorat olib boruvchi organga xabar berib turish, vaqti-vaqti bilan kelib bu organlarda ro'yxatdan o'tib turish, muayyan joylarda bo'lmaslik, muayyan vaqtda yashash joyida bo'lishi, alkogolizm, giyovandlik, zaharvandlik yoki tanosil kasalligidan davolanish kursini o'tashi kabi majburiyatlarni yuklashi mumkin. Shartli hukm qilingan shaxslarning xulqi ustidan ichki ishlar organlari, harbiy xizmatchilar xulqi ustidan esa, harbiy qism yoki muassasaning qo'mondonligi nazorat olib boradi. Hukm qilingan shaxsning xulqi ustidan nazorat olib boruvchi organning taqdimi bilan sud sinov muddati davomida unga yuklatilgan majburiyatlarning hammasini yoki bir qismini olib tashlashi yoki uning zimmasiga yangi majburiyatlar yuklashi ham mumkin. Agar Shartli hukm qilingan shaxs sinov muddati davomida sud unga yuklagan majburiyatlarni bajarmasa yoxud jamoat tartibi yoki mehnat intizomini buzganligi uchun unga ma'muriy yoki intizomiy ta'sir chorasi qo'llanilgan bo'lsa sud uning xulqi ustidan nazorat olib boruvchi organ taqdimnomasiga binoan jazoning Shartliligini bekor qilib, hukmda tayinlangan jazoni ijro etish to'g'risida ajrim chiqarishi mumkin. Shartli hukm o'ta og'ir jinoyati uchun hukm qilinganlarga, shuningdek ilgari qasddan sodir etgan jinoyati uchun ozodlikdan mahrum etish jazosiga hukm qilingan shaxslarga nisbatan qo'llanilmaydi, o'n sakkiz yoshga to'lmagan shaxslar, birinchi va ikkinchi guruh nogironlari, ayollar, shuningdek oltmish yoshdan oshgan shaxslar bundan mustasno. Shartli hukm qilingan shaxs sinov muddati davomida yangi jinoyat sodir etsa, sud unga nisbatan qonunda nazarda tutilgan qoidalar bo'yicha jazo tayinlaydi. Shunday qilib, O'zbekiston Respublikasining jinoyat qonunida Shartli hukmni qo'llashda jinoyatlar toifasi bo'yicha ham, shaxslar doirasi bo'yicha ham biron-bir cheklash belgilanmagan. Bizningcha, mamlakatimiz qonunchiligida mazkur choraning tartibga solinishi lozim darajada mukammaldir.

Ijtimoiy foydali ishlar. Ijtimoiy foydali ishlar so'nggi chorak asr ichida samarali qo'llanila boshladi. G'arbiy Yevropa mamlakatlarining aksariyati va umumiy huquq (pretsedent huquqi) tizimiga mansub bo'lgan mamlakatlar hozirgi vaqtda ijtimoiy foydali ishlarni amalda faol qo'llamoqdalar. Boshqa davlatlarda ularni joriy etishning maqsadga muvofiqligini tekshirish uchun eksperimentlar o'tkazilmoqda. Masalan, Finlyandiyada ijtimoiy foydali ishlar eksperimental asosda 1991-yilda joriy etildi, 1994-yil 1-apreldan boshlab esa mazkur tizim bilan butun mamlakat qamrab olindi.

Ijtimoiy foydali ishlarning o'ziga xos xususiyati shundaki, ularni joriy etishdan oldin aksariyat mamlakatlarda bir qator eksperimentlar o'tkaziladi. Bunday eksperimentlarni o'tkazish ijtimoiy foydali ishlar uchun tashkiliy asosni yaratish imkonini beradi.

Shuning uchun bo'lsa kerak, mazkur muqobil jazo rasman joriy etilganidan keyin izchillik bilan qo'llaniladi. Lozim darajadagi tayyorgarliksiz ushbu institut sudlarga boshqa muqobil jazolar bilan taqqoslaganda uncha jalb qiluvchan variant bo'lib ko'rinmaydi va buni Vengriya tajribasi misolida kuzatish mumkin: ijtimoiy foydali ishlar axloq tuzatish-ma'rifiy mehnatni amalga oshirish usuli sifatida joriy etilgan 1987-yilda va so'nggi zikr etilgan institut bekor qilingan, lekin ijtimoiy foydali ishlarning o'zi saqlanib qolgan 1993-yilda sudlar mazkur jazo chorasini deyarli qo'llamaganlar.

SHuni qayd etib o'tish lozimki, ijtimoiy foydali ishlar eksperimentlar o'tkazish uchun ayniqsa mos keladi. Ular qonunchilik bazasisiz ham qo'llanilishi va nazorat qilinishi mumkin, chunki ijtimoiy foydali ishlar sohasida eksperimentlar o'tkazishni ta'minlashga qodir bo'lgan huquqiy institutlar aksariyat mamlakatlarda mavjud. Masalan, ular Shartli ozod qilish, Shartli hukm qilish yoki probatsiya (hukmni ijro etishni kechiktirish)da alohida majburiyat sifatida nazarda tutilishi mumkin.

Ijtimoiy foydali ishlar nisbatan keng qo'llanilishining sababi ular ancha og'ir, jazolar tizimida oraliq o'rinni egallaydigan va shuning uchun ham ishonchli sanksiya sifatida qaralishi bilan bog'liq bo'lsa kerak. Ijtimoiy foydali ishlar ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq nojo'ya ta'sirlardan xoli bo'lgan va ayni vaqtda huquqbuzarga nazorat ostida ishlarni bajarishdan foyda olish imkonini beradigan jazo chorasi deb hisoblanadi [11].

Shunday qilib, ijtimoiy foydali ishlar asosan ozodlikdan mahrum qilishni almashtirish tariqasida tayinlanadi. Ayrim qonunlarda, masalan, Frantsiya qonunchiligida va Avstraliyaning Yangi Janubiy Uels shtati qonunchiligida ijtimoiy foydali ishlar ozodlikdan mahrum qilish tariqasidagi jazo o'rniga qo'llanilishi lozimligi to'g'ridan-to'g'ri nazarda tutilgan. Ammo ijtimoiy foydali ishlar ozodlikdan mahrum qilishga muqobil jazo sifatida qabul qilingan Birlashgan Qirollikda huquqbuzar aks holda ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi lozimligi haqidagi shart mavjud emas, tadqiqotlar esa ijtimoiy foydali ishlar barcha hollarning 50% da ozodlikdan mahrum qilishga muqobil jazo sifatida qo'llanilishini ko'rsatadi.

Ayni vaqtda, Avstraliya va Niderlandiya amaliyotining tahlili ijtimoiy foydali ishlardan ko'pincha ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan choralar, xususan jarima yoki kafillik o'rniga foydalanilishini namoyish etadi.

Masalan, jarima jazosiga to'xtaladigan bo'lsak, xorijiy davlatlari jinoyat va jinoyat-ijroiya qonunchiligida jarima jazosini tayinlash hamda ijro etish tartibi va shartlarini tahlil etarkanmiz, birinchi navbatda ushbu jazoni tayinlash masalasiga to'xtalamiz.

Germaniya Jinoyat kodeksida jinoiy jazo tushunchasi, maqsadi va tizimi nazarda tutilmaydi. Balki jinoiy jazo turlari va ularni qo'llash tartibi "Jazo" deb nomlangan birinchi bobida ko'rsatilgan.

GFR JKda jarimaning ikki turi nazarda tutilgan: pullik jarima va mulkiy jarima. Pullik jarima kunlik harajat birligidan kelib chiqib belgilanib, besh kunlik harajat miqdoridan oltmish kunlik harajat miqdorigacha belgilanishi mumkin. Kunlik harajat miqdori jinoyat sodir qilgan shaxsning shaxsiy va mulkiy holatidan kelib chiqib belgilanadi. Bunda sud shaxsning har kunlik topadigan yoki topishi mumkin bo'lgan o'rtacha daromadiga e'tibor qaratadi. Kunlik harajatlar miqdorini belgilashda shaxsning boshqa daromadlari ham hisobga olinishi mumkin. Sud qarorida kunlik harajatlar miqdori va soni ko'rsatilishi shart. Kunlik harajat miqdori kamida ikki, ko'pi bilan o'n ming nemets markasi miqdorida belgilanadi.

GFR JKda jarima ozodlikdan mahrum qilish jazosi bilan birga qo'shimcha jazo tarzida tayinlanishi mumkinligi nazarda tutilgan. JK 41§ga muvofiq agar shaxs jinoyat natijasida noqonuniy boylik orttirgan yoki orttirishga uringan bo'lsa, unga shaxsiy va moddiy ahvolidan kelib chiqib ozodlikdan mahrum qilish bilan birga qo'shimcha ravishda jarima jazosi tayinlanishi mumkin.

Jarima Maxsus qism normasining sanksiyasida ko'rsatilmaganda ham har qanday jazoga qo'shimcha ravishda tayinlanishi mumkin. Agar sud ozodlikdan mahrum qilishga qo'shimcha ravishda mulkiy jarima tayinlasa, pullik jarima tayinlanmaydi.

Kodeksda jarimani qo'shimcha jazo tarzida tayinlashning maksimal chegarasi nazarda tutilmagani sudlar tomonidan sub'ektivlikka olib kelishi mumkin.

Germaniya qonunchiligi bo'yicha agar mahkum o'zining shaxsiy va oilaviy ahvoli tufayli jarimani zudlik bilan to'lash imkoniga ega bo'lmasa, sud unga bo'lib to'lash va to'lovni kechiktirish muddatlarini belgilashga haqli. Sud mahkum jarimani bo'lib to'lash shartlarini buzgan taqdirda bu imtiyozni bekor qilishini belgilashi ham mumkin.

Germaniyada jarima to'lash muddatlarining aniq belgilanmaganligi jazoni ijro etish bilan bog'liq muammolarni keltirib chiqaradi. Jarima to'lanmagan hollarda, bir kunlik ish haqi bir kun ozodlikdan mahrum qilishga tenglashtiriladi va jarimani ozodlikdan mahrum qilish bilan almashtirish muddati bir kundan 360 kungacha bo'lishi mumkin.

JKning 43§ga ko'ra to'lanmagan jarima ozodlikdan mahrum qilish bilan alshmatiriladi, bir kunlik ish haqi miqdori ozodlikdan mahrum qilishning bir kuniga tenglashtiriladi. Demak, jarima almashtirilganida bir kundan uch yuz oltmish kungacha ozodlikdan mahrum qilish belgilanishi mumkin [7].

Janubiy Koreya Respublikasi Jinoyat kodeksida jazolar o'lim, surgundagi mehnat, ozodlikdan mahrum qilish, kvalifikatsiyani to'xtatish, jarima va boshqa turlarda nazarda tutilgan. Jarima miqdori

50 ming vondan yuqori, oz miqdordagi jarima esa 2 mingdan 50 ming vongacha belgilanishi mumkin. Jarima va oz miqdordagi jarima JK 45-moddasida belgilangan. Unga ko‘ra jarima 50 ming von dan ortiq summada tayinlanadi. Yengillashtiruvchi holatlar mavjud bo‘lgan hollarda jarima miqdori ellik ming vondan kam qilib belgilanishi ham mumkin. Oz miqdordagi jarima ikki ming vondan ellik ming vongacha tayinlanishi mumkin.

Yaponiya Jinoyat kodeksida pullik va kam miqdordagi jarimalar mavjud. Pullik jarima 10 ming iyen va undan yuqori, kam miqdordagi jarima esa 1 mingdan 10 ming iengacha bo‘lib, jarimalarni to‘lay olmaganlar uchun majburiy mehnat belgilangan.

Pullik jarima o‘ng ming ien va undan ortiq miqdorda belgilanishi mumkin, ammo jazo yengillashtirilganida o‘n ming iendan kamroq tayinlanishi ham mumkin (JK 15-modda). Kam miqdordagi jarima bir ming iendan o‘n ming iengacha tayinlanishi mumkin (JKning 17-modda) [8].

Shaxs pullik jarimani to‘liq to‘lay olmasa, bir kundan ikki-yilgacha majburiy ishlarga jalb qilingan. Kam miqdordagi jarimani to‘liq to‘lay olmagan shaxs esa bir kundan o‘ttiz kungacha majburiy mehnatga jalb qilingan. Agar bir necha pullik jarima to‘lanmagan jarima uchun majburiy mehnatga jalb qilish muddati uch-yildan ortiq bo‘lishi mumkin emas, bir necha kam miqdorda tayinlangan jarima to‘lanmasa, oltmish kundan ortiq bo‘lmagan majburiy mehnatga jalb qilishga almashtirilishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, xorijiy davlatlar tajribasidan kelib chiqib, ijtimoiy foydali ishlar mustaqil jazo sifatida yoki Shartli hukmni to‘ldiruvchi chora sifatida qo‘llanilishi mumkinligi ko‘rinib turibdi.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Уголовно-исполнительное право: Учебник / Под ред. И.В.Шмарова. – М., 2018. – С. 13. (Criminal-Executive Law: Textbook / Ed. by I.V. Shmarov. – Moscow, 2018. – P. 13.)
2. Стандартные минимальные правила ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила, 1990) / Уголовно-исполнительный кодекс РФ. С приложениями, указателями судебной практики. – М., 1997. (United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (The Tokyo Rules, 1990) / Criminal-Executive Code of the Russian Federation. With appendices, judicial practice indices. – Moscow, 1997.)
3. Кароли Бард. Альтернативные меры уголовного наказания // Альтернативы тюремному заключению. Penal Reform International, Информационный пакет №2. – М.: PRI, 2001. (Karoly Bard. Alternative Measures of Criminal Punishment // Alternatives to Imprisonment. Penal Reform International, Information Package №2. – Moscow: PRI, 2001.)
4. Дворянсков И.В., Сергеева В.В., Баталин Д.Е. Применение альтернативных наказаний в Западной Европе, США и России: сравнительно-правовое исследование. – М., 2004. – С. 47. (Dvoryanskov I.V., Sergeeva V.V., Batalin D.E. Application of Alternative Punishments in Western Europe, USA and Russia: Comparative Legal Research. – Moscow, 2004. – P. 47.)
5. Стандартные минимальные правила ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила, 1990) / Уголовно-исполнительный кодекс РФ. С приложениями, указателями судебной практики. – М., 1997. (United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (The Tokyo Rules, 1990) / Criminal-Executive Code of the Russian Federation. With appendices, judicial practice indices. – Moscow, 1997.)
6. Peter Tak. Alternatives to Prison in Europe, in Prison Populations and Penal Policy in Estonia, Latvia and Lithuania, Swedish Prison and probation Service, 1998. – С. 77. (Peter Tak. Alternatives to Prison in Europe, in Prison Populations and Penal Policy in Estonia, Latvia and Lithuania, Swedish Prison and Probation Service, 1998. – P. 77.)
7. Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии/ науч.ред. и вступ.статья доктор юрид. наук, профессора Д. А. Шестакова; предисловие доктора права Г.-Г. Йешека; перевод с немецкого Н. С. Рачковой. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. – С.22. (Criminal Code of the Federal Republic of Germany / Ed. and Introductory article by Doctor of Law,

- Professor D.A. Shestakov; preface by Doctor of Law H.-H. Jescheck; translated from German by N.S. Rachkova. – Saint Petersburg: Publishing House "Yuridichesky Tsentr Press", 2003. – P. 22.)
- 8.** Уголовный кодекс Японии / Под ред. А.И.Коробеева. – СПб., 2002. (Criminal Code of Japan / Ed. by A.I. Korobeev. – Saint Petersburg, 2002.)
- 9.** Уголовное право России. Учебник для вузов. В 2 т. Т. 1. Общая часть / Отв. ред. д.ю.н. А.Н. Игнатов и д.ю.н. Ю.А. Красиков. – М., 1998. – С.101. (Criminal Law of Russia. Textbook for Universities. In 2 vols. Vol. 1. General Part / Chief editors: Doctor of Law A.N. Ignatov and Doctor of Law Yu.A. Krasikov. – М., 1998. – P.101.)
- 10.** Jinoyat huquqi.Umumiy qism: Darslik/A.S.Якубов, R.Кабулов va boshq. – Т.:O`zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2009. 139-b. (Criminal Law. General Part: Textbook / A.S. Yakubov, R. Kabulov et al. – Tashkent: Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan, 2009. – P. 139.)
- 11.** Уголовное право Российской Федерации. Общая часть. – М.: Юрист, 2001. С.208-209. (Criminal Law of the Russian Federation. General Part. – М.: Yurist, 2001. P.208-209.)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 6

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000